

ASIGURAREA INDEPENDENȚEI JUDECĂTORULUI PRIN PRISMA PRINCIPIULUI PROPORȚIONALITĂȚII ÎN MATERIA TRAGERII LA RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORULUI

ENSURING JUDGE`S INDEPENDENCE THROUGH THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE FIELD OF DISCIPLINARY LIABILITY OF THE JUDGE

BALABAN Sergiu,
doctorand, USM

CZU: 347.962.3:343.162

DOI: 10.5281/zenodo.6627743

Summary

The judiciary is one of the three powers in any democratic state. Its role is to ensure the very existence of the rule of law and to ensure the proper application of the law in an impartial, fair and efficient manner. In the current public space there are many discussions related to the extent of judges' independence and their responsibility. For some, independence can only be effectively ensured if the judge is exempt from liability, and for others the purpose of the judge's independence is to ensure that a correct decision is made, free from political or economic pressure. In the view of others, the judge cannot make an exception to the fundamental principle that no one can be exonerated from liability, because no one is above the law. But at the same time, the responsibility of the judge must be met in accordance with the criteria of the principle of proportionality in order to ensure the proper functioning of the entire judicial system.

Keywords: *independence, judge, disciplinary liability, principle of proportionality*

Statul de drept, ca atare, a devenit de neconceput fără justiție, lipsa justiției veritabile însemnă arbitrar și nedreptate. Dacă viața socială trebuie să se desfășoare potrivit Constituției și legilor, în mod firesc trebuie să existe o funcție (o putere, o autoritate) care să le cunoască și să le poată interpreta și alica concret atunci când sunt încălcate. Această funcție a fost și este încredințată unei autorități distincte - autoritatea judecătorească investită cu puteri statale care-i dau eficiență și care trebuie să fie independentă și imparțială. [1, p.147]

Totodată, înaintarea demersurilor către puterea judecătorească denotă rolul crescând al puterii judecătorești, în special al instanțelor judiciare implicate în săvârșirea actului de justiție, în edificarea, în consecință, a statului de drept, a asigurării respectării demnității umane, a drepturilor și libertăților persoanei ca valori supreme garantate de stat. [2, p. 328]

Cu privire la independența autorității judecătorești, consider cu siguranță, că este cea mai importantă caracteristică a sistemului judecătorec. Mai mult, independența autorității judecătorești este o valoare de bază a statului de drept. Ea reprezintă o consecință a principiului separației puterilor în stat și se referă atât la

independența structurală a sistemului de justiție (independența instituțională), cât și la independența individuală a judecătorilor. În același timp, este evident că dacă judecătorii nu ar fi independenți, activitatea de îndeplinire a justiției ar fi afectată.

În aceste circumstanțe, ne punem ca scop de a determina gradul proporționalității dintre răspunderea judecătorului ca element al statutului său juridic și garanțiile asigurării independenței lui în cadrul îndeplinirii actului de justiție. Întru realizarea scopului determinat trasăm următoarele obiective:

1. Argumentarea principiului independenței
2. Inviolabilitatea judecătorului
3. Răspunderea judecătorului
4. Motivarea aplicării principiului proporționalității la stabilirea răspunderii disciplinare

Independența judecătorului

În context, susțin că independența judecătorului trebuie să fie garantată în exercitarea activității judiciare, în mod special cu privire la recrutarea, numirea în funcție, promovarea, inamovibilitatea, formarea, imunitatea judiciară, răspunderea disciplinară și remunerarea.

Independența judecătorilor presupune un nivel profesional de responsabilitate și moral înalt al judecătorului. Ea nu este și nici nu trebuie să fie privilegiu personal, ci o garanție pentru toți. Iar în acest sens, independența și imparțialitatea judecătorului necesită a fi asigurată de către stat atât de iure, cât și de facto. [3, p. 528]

Totuși, independența nu poate fi privită ca un privilegiu al judecătorului, ci ca o datorie a fiecărei persoane care ocupă aceasta funcție. De aceea, principiul independenței judecătorului poate fi înțeles doar în legătură cu principiul responsabilității/răspunderii judecătorului, pentru calitatea activității sale. [4, p. 529]

Astfel, responsabilitatea însoțește permanent activitatea judecătorului în exercitarea justiției, în timp ce răspunderea este doar o excepție. [5, p. 37]

Indiscutabil, independența judecătorului nu reprezintă un scop în sine și nici un avantaj personal, ci urmărește să-i asigure judecătorului posibilitatea de a-și exercita rolul de protector al drepturilor și libertăților cetățenilor (§ 6 din Raportul Comisiei de la Veneția privind independența sistemului judiciar Partea I: Independența judecătorilor). Într-un stat guvernat de preeminența dreptului, principiul independenței autorității judecătorești este însoțit de mai multe garanții vitale pentru independența judiciară instituțională și individuală și fără de care ar fi imposibilă funcționarea efectivă și imparțială a instanțelor. [6]

Statul este cel care asigură judecătorilor un statut deosebit, unde inamovibilitatea și independența sunt centrale. Însă, în același timp, statul pretinde sistemului de justiție să dea dovadă de responsabilitate. În context, susțin că fără de această responsabilitate independența judecătorilor ar fi doar o protecție a arbitrariului și abuzurilor.

Prin urmare, responsabilitatea judiciară reprezintă o caracteristică a sistemului de justiție care se manifestă prin ședințe de judecată publice, soluționarea cu celeritate a cauzelor, motivarea hotărârilor judecătorești și publicarea acestora, respectarea jurisprudenței, asigurarea pregătirii profesionale, precum și evitarea încălcării deontologiei. Totodată, acolo unde încetează responsabilitatea, trebuie să înceapă răspunderea.

Astfel, într-un stat de drept, care trebuie să asigure preeminența dreptului, pentru a exclude arbitrariul și alte acțiuni abuzive, posibilitatea angajării răspunderii judecătorilor trebuie să fie inerentă desfășurării activității acestora.

Iată de ce, conferindu-se anumite prerogative speciale judecătorilor, în Constituție s-au prevăzut și anumite limite în ceea ce privește posibilitatea tragerii la răspundere a acestora. Astfel, aceste limite ale răspunderii judecătorilor sunt fundamentale pentru asigurarea principiului independenței acestora în luarea deciziilor.

Răspunderea disciplinară a judecătorului este una personală și directă, derivând din obligația judecătorului față de funcția și rolul său în sistemul judiciar, dar și din conduita pe care trebuie să o dovedească față de justițiabili și stat. O particularitate distinctă a răspunderii disciplinare a judecătorilor constă în faptul că abaterile disciplinare care atrag sancționarea disciplinară sunt expres prevăzute de lege, fiind în strânsă legătură cu activitatea judiciară, precum și cu conduita de care acesta trebuie să dea dovadă în exercițiul funcției ori în societate, atitudine impusă tocmai de statutul său de magistrat. [7, p. 251] .

Inviolabilitatea judecătorului

Constituția, la art.116 alin. (1) nu prevede expres „inviolabilitatea/imunitatea judecătorului”, statuând că judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii. Noțiunea de inviolabilitate/imunitate judecătorească face parte din conceptul de independență judecătorească. Legislatorul constituant, statuând că „judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii”, a consacrat independența judecătorului pentru a asigura excluderea oricărei influențe din partea altor autorități. Această garanție nu poate fi însă interpretată ca fiind de natură să determine lipsa responsabilității judecătorului. Legea fundamentală, potrivit articolului 116 alin. (1), nu conferă numai prerogative, ce stau la baza conceptului de „independență”, ci stabilește și anumite limite, care se circumscriu sintagmei „potrivit legii”.

Totodată, deoarece într-o societate democratică judecătorul nu poate fi la adăpostul unei imunități absolute, se reliefează problema condițiilor și modalităților de angajare a răspunderii judecătorului. [8, pct. 63]

Alin. (6) al articolului 116 din Constituție stabilește că sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. Astfel, pentru a se realiza normele constituționale, legislatorul în articolul 21 din Legea cu privire la statutul judecătorului a stabilit răspunderea disciplinară a judecătorului.

Răspunderea judecătorului

În materia răspunderii judecătorilor, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin legea specială judecătorii pot fi trași la răspundere, fiind reglementate formele de răspundere. Prin această lege sa creat un sistem efectiv și transparent de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor – fiind definite clar acțiunile sau inacțiunile ce constituie abateri disciplinare, precum și reglementarea proporționalității sancțiunilor disciplinare. [9]

Aceeași poziție este prevăzută de Carta Europeană a statului judecătorului la pct. 5.1, care stabilește că „gravitatea sancțiunilor aplicabile este precizată prin statut și aplicarea acestora este supusă principiului proporționalității.”

Aplicarea principiului proporționalității

Articolul 2 din Legea nr.178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor stabilește principiile pe care se bazează răspunderea disciplinară privind judecătorii, în special: a) legalității; b) respectării independenței justiției; c) echității procedurii; d) **proporționalității dintre abaterea disciplinară comisă și sancțiune.**

În consecință, spectrul larg de sancțiuni disciplinare ar permite respectarea principiului proporționalității la aplicarea sancțiunilor față de judecători pentru abaterile disciplinare comise, după cum o cer standardele internaționale în materie. Astfel, trebuie să existe un echilibru între independența judecătorului și măsurile instituite pentru al trage la răspundere.

Prin urmare, existența echilibrului între măsurile aplicate judecătorului privind sancționarea și independența față de acesta, contribuie la realizarea unui raport de proporționalitate, de natură să asigure buna funcționare a întregului sistem judecătoresc.

Cu cât mai mult reglementările legale privind tragerea la răspundere a judecătorului reușesc să materializeze cerințele principiului proporționalității, cu atât mai mult există garanția evitării unor forme de concentrare a puterilor statului în independența judecătorului. Astfel, măsurile privind tragerea la răspundere a judecătorului trebuie să fie justificate pentru a nu aduce atingere principiului proporționalității.

În context, reiterez constatările Comisiei de la Veneția, care explică faptul, că oricât de importantă ar fi libertatea judecătorilor în exercițiul funcției lor judiciare, ea nu exclude tragerea la răspundere a acestora, fiind obligatorie asigurarea unui echilibru între imunitatea lor, ca mijloc de protecție împotriva presiunilor nepotrivite și a abuzului din partea altor puteri ale statului sau din partea persoanelor și ideea că, un judecător nu este deasupra legii. La fel de important, Comisia de la Veneția arată cât se poate de clar faptul că atunci, când conduita greșită a judecătorului este aptă să submineze încrederea publică în sistemul

judiciar, este în interesul public să se instituie proceduri disciplinare împotriva aceluia judecător. [10]

Răspunderea disciplinară a judecătorului este una personală și directă, derivând din obligația magistratului față de funcția și rolul său în sistemul judiciar, dar și din conduita pe care trebuie să o dovedească față de justițiabili și stat.

O particularitate distinctă a răspunderii disciplinare a judecătorilor constă în faptul că abaterile disciplinare care atrag sancționarea disciplinară sunt expres prevăzute de lege, fiind în strânsă legătură cu activitatea judiciară, în sens larg, dar privesc și conduita de care acesta trebuie să dea dovadă în exercițiul funcției și în societate, atitudine impusă tocmai de statutul său de magistrat. [11]

Potrivit prevederilor internaționale și naționale în domeniu, există mai multe forme de răspundere a judecătorilor: penală, disciplinară, administrativă, deontologică, materială. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor stabilește la articolul 6 alin. (1) următoarele sancțiuni: a) avertismentul; b) mustrarea; c) reducerea salariului; d) eliberarea din funcția de judecător. Mai mult, în alin. (2) se precizează că „pentru judecătorii care îndeplinesc funcția de președinte sau vicepreședinte al instanței de judecată, în afară de sancțiunile indicate la alin. (1), poate fi aplicată și sancțiunea disciplinară de eliberare din funcția respectivă”.

Astfel, având în vedere statutul special al judecătorilor, statut conferit de Legea fundamentală, dar și de reglementările internaționale, orice reglementare privind răspunderea acestora trebuie să respecte principiul proporționalității, urmărindu-se păstrarea unui echilibru între răspundere și independență.

Deci, sancționarea (răspunderea) judecătorului pentru comiterea de abateri trebuie să fie adecvată și inevitabilă. În același timp, sancțiunea trebuie să urmărească și un scop preventiv: pentru alți judecători trebuie să devină evident că pentru comiterea unor abateri, în mod obligatoriu intervine răspunderea. Desigur că mecanismul atragerii la răspundere a judecătorilor trebuie să fie foarte echilibrat, iar garanțiile și imunitățile acordate judecătorilor – foarte bine gândite. Chiar și o ne semnificativă înclinare în oricare dintre părți este periculoasă: o sporire minoră a garanțiilor și imunităților poate duce la extinderea semnificativă a lipsei de răspundere pentru abaterile comise sau încălcarea normelor de etică judecătorească, iar o reducere minoră a garanțiilor și imunității judecătorilor este în măsură să distrugă complet sau să slăbească considerabil independența judecătorilor.

Prin urmare, sancțiunile disciplinare se aplică proporțional gravității abaterii disciplinare comise de judecător și de circumstanțele personale ale acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei comise și de consecințele produse. Consecințele produse sunt evaluate având în vedere atât efectele asupra persoanelor implicate în procesul judiciar în cadrul căruia s-a comis fapta, cât și efectele asupra imaginii și prestigiului justiției.

În acest sens, trebuie să fie puse pe un taler al balanței necesitatea tragerii la răspundere a magistraților (atunci când este cazul), iar pe celălalt taler al balanței modalitatea și limitele în care aceștia pot fi trași la răspundere, astfel încât să nu fie

afectată independența personală și funcțională a magistraților. Altfel spus, reglementările mijloc (necesare pentru atingerea scopului tragerii la răspundere, trebuie să fie într-un echilibru rezonabil, încât respectarea independenței magistraților să fie efectivă și concretă, iar nu iluzorie și abstractă.

Totodată, având în vedere statutul distinct al judecătorului într-un stat de drept, este necesar de subliniat că, Legea privind răspunderea disciplinară a judecătorilor trebuie să conțină un articol separat, care să prevadă detaliat criteriile privind aplicarea principiului proporționalității în contextul tragerii la răspundere disciplinară a judecătorului, pentru a asigura un mecanism eficient și ireproșabil.

Prin urmare, este necesar să se prevadă că, orice măsură privind tragerea la răspundere a judecătorului este proporțională dacă: este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; și c) este rezonabilă. Totodată, măsura întreprinsă față de judecători este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproportională în raport cu scopul urmărit.

Concluzie

În consecință, având în vedere cele invocate supra, concluzionez că tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului trebuie abordată în conformitate cu principiul proporționalității. Toate evaluările impactului ar trebui să conțină o astfel de analiză.

Prin urmare, respectarea principiului proporționalității înseamnă să se asigure faptul că abordarea aleasă și intensitatea acțiunii sunt necesare pentru atingerea obiectivelor sale și, totodată, pentru a garanta independența judecătorului.

Referințe bibliografice:

1. Muraru I., Tănăsescu E.S.. Drept constituțional și instituții politice, Vol. I, Ediția 15, Editura C. H. Beck
2. Arseni Al.. Tratat de drept constituțional și instituții politice. Tratat – Ed. a 3-a, actualizată și restructurată, Vol. 1, CEP USEM - Chișinău, 2021
3. Cîrnaț T. Drept constituțional și instituții politice, Partea I, Univ.de Stat din Rep. Moldova, Dep. „Drept public”. Chișinău, 2020
4. Cîrnaț T. Drept constituțional și instituții politice, Partea I, Univ.de Stat din Rep. Moldova, Dep. „Drept public”. Chișinău, 2020
5. Ghernaja G. Responsabilitatea și răspunderea judecătorului în exercitarea justiției. Autoreferatul tezei de doctor, Chișinău, 2011
6. Hotărârea Curții Constituționale nr. 38, 7 decembrie 2021, § 55. [citat 22.12.2021]. Disponibil: https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_38_2021_96a_2021_rou.pdf
7. Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului. Editura C.H. Beck, București: 2011

8. Hotărârea Curții Constituționale nr. 12 , 28 martie 2017. [citat 22.12.2021]. Disponibil: <https://constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/ro-h1228032017roa60da.pdf>
9. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr. 178 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 238-246 din 15.08.2014
10. Avizul nr.880/2017 al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția). Opinia Amicus Curiae pentru Curtea Constituțională privind răspunderea penală a judecătorilor, 13.03.2017, Strasbourg. [citat 22.12.2021]. Disponibil: http://new.constcourt.md/public/files/file/comisia_venetia/Amicus_Curiae_raspunderea_judecatorilor_2017_CDL-AD2017002-e_rom_002.pdf
11. Dragomir F. Răspunderea penală a magistratului. Editura C.H. Beck, București: 2011.